

Empreendedorismo Jovem No Brasil: Uma Análise Na Perspectiva Do Surgimento E Evolução De Startups

Youth Entrepreneurship In Brazil: An Analysis From The Perspective Of The Emergence And Evolution Of Startups

Emprendimiento Joven En Brasil: Un Análisis Desde La Perspectiva Del Surgimiento Y Evolución De Startups

Diego Silva Macedo¹

diegoermeson.80@gmail.com

João Vitor Santana de Sousa²

joaojss455@gmail.com

Lucas Felipe Soares Monteiro³

lucasfelipemonteiro@gmail.com

Anderson Antônio de Lima⁴

anderson.lima55@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Empreendedorismo jovem.
Startups.
Inovação.
Tecnologia.

Keywords:

Youth entrepreneurship.
Startups.
Innovation.
Technology.

Palabras clave:

Emprendimiento joven.
Startups.
Innovación.
Tecnología.

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

Este estudo analisa a importância do empreendedorismo jovem para o surgimento e evolução de startups no Brasil, investigando as motivações, desafios, estratégias competitivas e perspectivas futuras de jovens empreendedores. A pesquisa adotou abordagem qualitativa exploratória e descritiva, utilizando o método de estudo de caso múltiplo. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com três empreendedores entre 22 e 29 anos, atuantes nos segmentos de marketing digital, tecnologia e comércio eletrônico, todos localizados na região Sudeste do Brasil. Os dados foram coletados em novembro de 2025 e analisados por meio da técnica de análise de conteúdo. Os principais achados revelam que as motivações para empreender estão associadas à identificação de oportunidades no ambiente digital, ao desejo por autonomia profissional e ao interesse por inovação.

Abstract:

This study analyzes the importance of youth entrepreneurship for the emergence and evolution of startups in Brazil, investigating the motivations, challenges, competitive strategies, and future perspectives of young entrepreneurs. The research adopted an exploratory and descriptive qualitative approach, using the multiple case study method. Semi-structured interviews were conducted with three entrepreneurs between 22 and 29 years old, working in the digital marketing, technology, and e-commerce segments, all located in the Southeast region of Brazil. Data were collected in November 2025 and analyzed using the content analysis technique. The main findings reveal that motivations for entrepreneurship are associated with identifying opportunities in the digital environment, desire for professional autonomy, and interest in innovation.

Resumen:

Este estudio analiza la importancia del emprendimiento joven para el surgimiento y evolución de startups en Brasil, investigando las motivaciones, desafíos, estrategias competitivas y perspectivas futuras de jóvenes emprendedores. La investigación adoptó un enfoque cualitativo exploratorio y descriptivo, utilizando el método de estudio de caso múltiple. Se realizaron entrevistas semiestruturadas con tres emprendedores entre 22 y 29 años, actuantes en los segmentos de marketing digital, tecnología y comercio electrónico, todos ubicados en la región Sudeste de Brasil. Los datos fueron recolectados en noviembre de 2025 y analizados mediante la técnica de análisis de contenido. Los principales hallazgos revelan que las motivaciones para emprender están asociadas a la identificación de oportunidades en el ambiente digital, al deseo de autonomía profesional y al interés por la innovación.

¹ Centro Universitário Senac

² Centro Universitário Senac

³ Centro Universitário Senac

⁴ Faculdade de Tecnologia de São Paulo

1. Introdução

Em meio à escassez e à concorrência no mercado de trabalho, cada vez mais jovens no Brasil têm buscado o empreendedorismo como alternativa. Muitos preferem abrir um negócio próprio em vez de seguir em um emprego formal, o que revela um potencial significativo para ações empreendedoras no país, principalmente quando se observa a nova geração já inserida no mercado (Holos, 2014).

Atualmente, as cidades do Brasil com maior índice de empreendedorismo estão localizadas na região Sul/Sudeste, o principal expoente do empreendedorismo jovem é São Paulo, seguido de Florianópolis e Curitiba, diversas empresas que são gigantes atualmente no mercado digital surgiram como startups em algumas dessas cidades, os principais motivos do destaque do empreendedorismo nessas regiões são um Ambiente regulatório que incentivam a criação de startups, infraestrutura das cidades, como por exemplo, o fácil acesso a internet e outras ferramentas que possibilitam o desenvolvimento da operação e publicidade, um forte mercado que gera uma grande demanda por novas empresas de diferentes segmentos, inovação, são cidades com grandes polos tecnológicos que contribuem para inovação de mercado e por fim uma forte cultura empreendedora, visto que as maiores empresas do país se concentram nas regiões Sul/Sudeste (Prefeitura de São Paulo, 2022).

O Brasil vive um aumento no empreendedorismo entre os jovens. Segundo um estudo do Sebrae, que analisa dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc) desde 2012, o número de jovens empreendedores cresceu 25% nos últimos 12 anos, alcançando o maior faturamento da série histórica de 2024 (Exame, 2025). Porém vivemos em um momento difícil economicamente no Brasil, a incerteza econômica ainda é uma grande barreira para o desenvolvimento dessas startups, inflação, altas taxas de juros e oscilações no câmbio ainda são motivos que desaceleram o crescimento dessas empresas.

Existem algumas formas de se sobressair dessas dificuldades que encontramos no país, uma delas é ter um forte networking e sempre estar conectado á outras pessoas e organizações de seus setores de atuação, uso de tecnologias para se autopromover e se diferenciar no mercado, um exemplo é o investimento em marketing digital que muitas empresas em desenvolvimento estão fazendo atualmente em redes sociais como Instagram, TikTok e o X (Sebrae, 2023). Outro ponto muito importante e crucial para o desenvolvimento dessas empresas formadas por jovens é o controle rigoroso de seu planejamento financeiro, controlar o fluxo de caixa e separar reservas são formas de ter uma garantia maior e não se arriscar tanto no início, (Kumon, 2024).

As startups desempenham um papel fundamental na melhoria das eficiências econômicas e são uma fonte significativa de muitas inovações (GRUBE, 2008). O significado literal de startup seria “empresa emergente”, sempre esteve inserido no imaginário popular como jovens trabalhando em uma garagem em torno de uma ideia que ninguém sabia explicar muito bem qual era, idéias também fortificadas em filmes como *A Rede Social* (Fincher, 2010). As primeiras startups tiveram início em meados do séc. XX no Vale do Silício nos Estados Unidos com empresas como a Fairchild Semiconductor sendo um dos exemplos pioneiros no surgimento dessas empresas (Sebrae, 2022).

Startups são cenários propícios para inovação constante, experimentação e pensamento “fora da caixa” características que atraem jovens autênticos, criativos e apaixonados, a cultura dessas empresas costuma ser mais horizontal, colaborativa e próxima de sua liderança, características essa que atualmente é muito buscada por grandes empresas do mercado, porém muitas não conseguem reproduzir de forma assertiva, as startups que desejam atrair e reter talentos da Geração Z devem estar preparadas para ir além dos padrões tradicionais de gestão de recursos humanos.

Ao entender e implementar estratégias que ressoam com os valores, necessidades e expectativas dessa geração, as empresas não apenas enriquecem seu ambiente de trabalho, mas também se posicionam como líderes na inovação e no progresso social. Empresas com grande participação no mercado financeiro já estão se mobilizando para fazer parcerias com startups e promover o empreendedorismo jovem, sobretudo no Brasil (Startups, 2024). Diante dos fatos expostos este estudo tem objetivo de

analisar a importância do empreendedorismo jovem para o surgimento e evolução de startups no Brasil.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Empreendedorismo

Empreender pode soar para alguns como algo ligeiramente atual e moderno, mas segundo Landström, Harirchi, Aström (2012), provavelmente essa iniciativa é tão antiga como o intercâmbio e o comércio entre os indivíduos na sociedade, todavia, este conceito não era abordado e discutido pelos pensadores. O termo *entrepreneur* (empreendedor) aparece pela primeira vez em tratados econômicos no século XVIII. Um dos primeiros a usá-lo de forma sistemática foi Richard Cantillon, no início do século XVIII (por volta de 1730), que descrevia o empreendedor como alguém que assume riscos, comprando bens a preço certo, vendendo a preço incerto. (SpringerLink, 2017).

O empreendedorismo sempre esteve presente em nossa sociedade, mesmo quando não ele não tinha um nome para denominar o ato “empreender”. Recentemente o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) levantamento mostra que, em 2012, havia cerca de 3,9 milhões de jovens Donos de Negócio (DN) – já no fim de 2024, eles chegaram a 4,9 milhões. Ainda segundo o Sebrae, apesar de receberem uma remuneração 31% menor que a registrada pelos adultos Donos de Negócios e 27% menor que os DN Seniores, os jovens viram essa desigualdade cair graças ao crescimento da sua remuneração, o que tem acontecido em ritmo acelerado desde 2021.

O rendimento médio dos jovens DN, em 2024, foi de R\$ 2.567, contra o rendimento Total dos Donos de Negócio, que foi de R\$ 3.477 (Sebrae, 2025). Porém nem sempre o crescimento do empreendedorismo, sobretudo jovem no Brasil e na humanidade em geral foi tão exponencial como nos tempos atuais. No meio do século XX, países como a União Soviética não apoiavam o crescimento econômico por meio do empreendedorismo e crescimento por meio da criação de empresas (Iza World of Labor, 2022). Esse tipo de pensamento atrasou muito o desenvolvimento de ideias empreendedoras, sobretudo nos países que tinham grande influência da União Soviética como Hungria, Polônia e parte d.a Alemanha Oriental.

Alguns países entenderam a importância do empreendedorismo antes de outros, fizeram um alto investimento nessas ideias quando o empreendedorismo ainda era algo pouco discutido, principalmente em países emergentes O país que se consolidou como “pioneiro” no incentivo ao empreendedorismo foi o Estados Unidos, esse país hoje é o maior exemplo de nação empreendedora, existem várias empresas gigantes no mercado mundial que foram fundadas em território norte americano, como a Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft, entre outras (Compreendendo o Vale do Silício: A Anatomia de uma Região Empreendedora, 2000).

Alguns países que na época eram de menor expressão também investiram nessa ideia de empreendedorismo interno, um exemplo pouco conhecido é o país de Israel. No ano de 1993, o governo Israelita criou um fundo chamado Yozma que oferecia um capital de risco para startups, essa ação mobilizou grandes investimentos no país, pois atraiu investidores em todo mundo (Israel’s High-Tech Boom, Jewish Policy Center, 2008). Esse plano, aliado ao investimento em uma educação que incentivou a inovação fez Israel se tornar um dos países com mais influência no empreendedorismo no mundo (OECD, 2016).

2.2 Empreendedorismo Jovem no Brasil

“Segundo uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, em cada dez brasileiros, entre 18 e 64 anos, quatro possuem um negócio ou realizaram alguma ação, no último ano, visando criar um negócio. Atingimos também outros dois recordes de toda a série histórica da pesquisa realizada no país: a maior Taxa de Empreendedores Iniciais” (SEBRAE, Empreendedorismo no Brasil, 2015). Mesmo sendo uma pesquisa

realizada a um tempo significativo, isso ainda reflete o crescimento do empreendedorismo jovem no Brasil, um país com grande potencial de surgimento de novos negócios.

Com as redes sociais cada vez mais integradas na vida do jovem brasileiro, o acesso a diferentes idéias e pensamentos ficou muito mais fácil e frequente, por conta disso, atualmente estamos com uma alta oferta de novas empresas no mercado, uma boa parcela dessas empresas tem jovens empreendedores como seus fundadores. Um exemplo recente é a empresa QuintoAndar que surgiu como uma pequena startup fundada por dois jovens brasileiros chamados Gabriel Braga e André Penha, o crescimento dessa startup revolucionou o mercado imobiliário nacional com uma idéia de aluguéis de imóveis sem precisar da presença de um fiador, sendo feita a operação de forma totalmente digital (Forbes Brasil, 2021).

Esse é só um exemplo de jovens empreendedores de muitos que surgiram no séc. XXI no Brasil. O incentivo ao empreendedorismo no Brasil começou a se consolidar na década de 1990, com a criação do Sebrae (1990), que apoiou micro e pequenas empresas por meio de capacitação e orientação. Políticas posteriores, como a Lei da Inovação (2004) e o Simples Nacional (2006), também ajudaram a criar um ambiente mais favorável para novos negócios (SEBRAE, 2025). O SEBRAE desempenha um papel fundamental no fomento ao empreendedorismo no Brasil. Criado em 1972 com o nome de SEBRAE, a instituição passou por transformações significativas ao longo dos anos.

Em 1990, foi transformado em SEBRAE por meio do Decreto nº 99.570, desvinculando-se da administração pública e tornando-se uma instituição privada sem fins lucrativos. Essa mudança permitiu uma atuação mais ágil e direcionada às necessidades dos pequenos negócios. Desde então, o SEBRAE tem se dedicado à capacitação, orientação e apoio às micro e pequenas empresas, contribuindo para o fortalecimento do empreendedorismo no país.

2.2 Empreendedorismo Jovem no Brasil

“Segundo uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, em cada dez brasileiros, entre 18 e 64 anos, quatro possuem um negócio ou realizaram alguma ação, no último ano, visando criar um negócio. Atingimos também outros dois recordes de toda a série histórica da pesquisa realizada no país: a maior Taxa de Empreendedores Iniciais” (SEBRAE, Empreendedorismo no Brasil, 2015). Mesmo sendo uma pesquisa realizada a um tempo significativo, isso ainda reflete o crescimento do empreendedorismo jovem no Brasil, um país com grande potencial de surgimento de novos negócios.

Com as redes sociais cada vez mais integradas na vida do jovem brasileiro, o acesso a diferentes idéias e pensamentos ficou muito mais fácil e frequente, por conta disso, atualmente estamos com uma alta oferta de novas empresas no mercado, uma boa parcela dessas empresas tem jovens empreendedores como seus fundadores. Um exemplo recente é a empresa QuintoAndar que surgiu como uma pequena startup fundada por dois jovens brasileiros chamados Gabriel Braga e André Penha, o crescimento dessa startup revolucionou o mercado imobiliário nacional com uma idéia de aluguéis de imóveis sem precisar da presença de um fiador, sendo feita a operação de forma totalmente digital (Forbes Brasil, 2021).

Esse é só um exemplo de jovens empreendedores de muitos que surgiram no séc. XXI no Brasil. O incentivo ao empreendedorismo no Brasil começou a se consolidar na década de 1990, com a criação do Sebrae (1990), que apoiou micro e pequenas empresas por meio de capacitação e orientação. Políticas posteriores, como a Lei da Inovação (2004) e o Simples Nacional (2006), também ajudaram a criar um ambiente mais favorável para novos negócios (SEBRAE, 2025). O SEBRAE desempenha um papel fundamental no fomento ao empreendedorismo no Brasil. Criado em 1972 com o nome de SEBRAE, a instituição passou por transformações significativas ao longo dos anos.

Em 1990, foi transformado em SEBRAE por meio do Decreto nº 99.570, desvinculando-se da administração pública e tornando-se uma instituição privada sem fins lucrativos. Essa mudança permitiu uma atuação mais ágil e direcionada às necessidades dos pequenos negócios. Desde então, o

SEBRAE tem se dedicado à capacitação, orientação e apoio às micro e pequenas empresas, contribuindo para o fortalecimento do empreendedorismo no país.

“Os estudantes de escolas técnicas e de ensino médio apresentaram intenção empreendedora significativamente associada ao tempo de curso, idade e percepções como atitude, normas subjetivas e controle percebido, segundo estudo realizado em institutos federais brasileiros.” (FERREIRA; SMAIL, 2025).

Atualmente as melhores escolas do Brasil investem pesado em educação empreendedora, universidades como o SENAC investem em programas educacionais para inserir em seus colégios, um exemplo é o programa Empreenda Senac é uma competição institucional que permite a alunos de cursos técnicos e de aprendizagem desenvolver ideias de novos empreendimentos, inscrever seus projetos inovadores, e ter suas propostas avaliadas e premiadas; por exemplo, na 3ª edição mais de 1.400 ideias foram inscritas entre os Programas e Cursos Técnicos, evidenciando o compromisso da instituição com a educação empreendedora aplicada (SENAC, 2017; SENAC, 3ª Edição Empreenda).

Segundo a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), iniciativas acadêmicas têm estimulado estudantes a transformar ideias inovadoras em modelos de negócios escaláveis, com estratégias de marketing, financeiras e recursos humanos, visando a incubação empresarial e a criação efetiva de empresas ao longo de três ou quatro anos (UEPB, 2024)

2.3 Startups e Inovação

“Tradicionalmente associadas a empresas recém-criadas e baseadas em tecnologia, as startups assumiram, na contemporaneidade, uma conotação mais ampla, que abarca não apenas o uso intensivo de inovação, mas também a busca deliberada por modelos de negócios escaláveis, replicáveis e ajustáveis ao ambiente volátil” (GUIMARÃES, 2024, p. 5). Segundo Blank e Dorf (2012), “uma startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócios repetível e escalável”. Tal definição desloca o foco da estrutura jurídica ou do tempo de existência para a lógica operacional da empresa, destacando seu caráter provisório e experimental.

Neste contexto, os jovens vêm se destacando na criação de novas startups pelas tecnologias por ser uma geração muito atenta às novidades tecnológicas, tem bastante facilidade para lidar e utilizar as ferramentas digitais das melhores formas, inovação pelo fato de estarmos em um mercado muito volátil que se renova a cada semana, portanto é necessário ter pessoas atentas nas novas tecnologias e ferramentas. Os jovens também se destacam na criação e inovação em startups pela constante busca de autonomia, melhores escalas de trabalho e em muitos casos a inexistência de uma grande hierarquia por trás se torna uma oportunidade de negócio atrativa (SEBRAE, 2024).

Em um estudo realizado em 2023 pelo Google for Startups, as startups vêm criando grandes oportunidades, principalmente no mercado de trabalho, com o crescimento desenfreado dessas startups é natural que surja uma grande demanda por profissionais capacitados para suprir essa necessidade de mercado. Profissionais que desempenham funções nas áreas de marketing, T.I (Tecnologia da Informação) e administração estão constantemente em alta. Segundo estudo do Google for Startups em parceria com a Abstartups e Brasscom, até 2025 o Brasil terá um déficit de cerca de 530 mil profissionais de TI, pois embora formem-se aproximadamente 53 mil novos profissionais por ano, a demanda projetada para esse período é de 800 mil.

Esse movimento evidencia como o ecossistema de startups tem contribuído para a transformação do mercado de trabalho brasileiro, promovendo não apenas a criação de novos negócios, mas também a valorização de competências digitais e empreendedoras entre os jovens. De acordo com o relatório “Mapa do Ecossistema de Startups 2024”, divulgado pela Associação Brasileira de Startups (ABStartups), o setor tem se mostrado um dos principais motores da geração de emprego e renda no país, com forte presença de profissionais jovens e de perfis multidisciplinares.

Existem diferentes órgãos no Brasil que investem e fomentam essa inovação, como o governo brasileiro que tem desempenhado um papel ativo no fortalecimento do ecossistema de startups e na promoção da inovação. Iniciativas como o Startup GOV.BR conectam startups a órgãos públicos para desenvolver soluções digitais estratégicas (GOVERNO DO BRASIL,2024). Existem também programas da Finep que oferecem apoio financeiro e técnico a empresas inovadoras em diferentes estágios de desenvolvimento (FINEP, 2024). Além disso, o BNDES Garagem seleciona e apoia startups, fornecendo recursos e mentorias para acelerar seu crescimento (BNDES, 2024).

3. Método

A presente pesquisa caracteriza-se como exploratória, pois busca proporcionar uma compreensão mais ampla sobre o fenômeno do empreendedorismo jovem no Brasil, especialmente no contexto das startups. Segundo Gil (2008), a pesquisa exploratória tem como principal objetivo desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, visando à formulação de problemas mais precisos e à construção de hipóteses. Dessa forma, esse tipo de estudo é adequado quando há pouco conhecimento acumulado sobre o tema ou quando se pretende aprofundar a análise de um fenômeno social emergente, como o empreendedorismo entre jovens.

Além disso, trata-se também de uma pesquisa descritiva, visto que procura identificar, analisar e descrever as características, comportamentos e desafios enfrentados por jovens empreendedores brasileiros. Conforme Vergara (2007), a pesquisa descritiva tem como finalidade expor as características de determinada população ou fenômeno, estabelecendo correlações entre variáveis sem interferir nelas. Assim, o estudo pretende retratar a realidade do empreendedorismo jovem com base em dados concretos e evidências empíricas.

A abordagem adotada é qualitativa, uma vez que busca compreender o fenômeno do empreendedorismo jovem a partir da interpretação e análise de significados, percepções e contextos. Segundo Godoy (1995), a pesquisa qualitativa é aquela que se preocupa em entender os fenômenos sob a ótica dos participantes, explorando seus valores, motivações e atitudes. Assim, essa abordagem permite compreender as motivações que levam jovens a empreender e os fatores que influenciam o sucesso ou o fracasso de suas iniciativas.

A estratégia metodológica escolhida é o estudo de caso múltiplo, abrangendo diferentes startups fundadas por jovens em distintas regiões do Brasil, com destaque para o eixo Sul–Sudeste, conforme apontam os dados do SEBRAE (2025). De acordo com Yin (2015), o estudo de caso é uma investigação empírica que analisa um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real, sendo especialmente útil quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. A adoção do estudo de caso múltiplo permite comparar realidades distintas e identificar padrões recorrentes de comportamento e inovação entre os empreendedores jovens.

A coleta de dados foi realizada em duas etapas. Na primeira, ocorrerá uma pesquisa bibliográfica e documental, com base em livros, artigos científicos, relatórios de instituições como o SEBRAE, ABStartups e FINEP, além de dados do PNADc e do Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Conforme Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é fundamental para fornecer o embasamento teórico que sustenta a análise empírica, possibilitando a compreensão do fenômeno a partir de perspectivas já consolidadas.

Na segunda etapa, foi aplicada uma entrevista semiestruturada com jovens empreendedores, utilizando perguntas abertas que permitam explorar suas experiências, desafios e percepções sobre o ecossistema de startups. Segundo Triviños (1987), esse tipo de entrevista permite flexibilidade nas respostas e favorece a obtenção de informações mais profundas sobre o tema investigado, uma vez que o entrevistado tem liberdade para expor sua opinião de forma espontânea.

Os dados obtidos foram examinados por meio da análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2011), que consiste em um conjunto de técnicas voltadas para interpretar comunicações e extrair sentidos das falas ou textos coletados. Essa técnica permitirá identificar categorias temáticas

relacionadas às motivações, dificuldades e estratégias de sucesso entre jovens empreendedores, estabelecendo conexões entre o referencial teórico e as informações empíricas coletadas.

A escolha das startups analisadas baseia-se em sua representatividade no cenário do empreendedorismo jovem brasileiro, especialmente por atuarem em setores de tecnologia e inovação, que concentram o maior número de novos empreendedores, conforme dados da ABStartups (2024). As empresas escolhidas são de pequeno e médio porte, com equipes compostas majoritariamente por jovens de até 30 anos, localizadas na região Sudeste do país. A opção por esse perfil justifica-se pela relevância dessas regiões como polos de inovação e pela presença de políticas públicas e privadas que favorecem o surgimento de novos negócios.

As entrevistas serão realizadas com três jovens empreendedores, com idades entre 22 e 29 anos, atuantes nos segmentos de tecnologia, marketing digital e comércio eletrônico. Cada entrevista terá duração média de 30 minutos e será conduzida de forma presencial e online, conforme a disponibilidade dos participantes. As coletas ocorrerão durante o mês de novembro de 2025, na cidade de São Paulo, região reconhecida pelos altos índices de empreendedorismo jovem (SEBRAE, 2025). O quadro a seguir apresenta as características demográficas dos participantes da pesquisa:

Quadro 1 – Perfil Demográfico dos Entrevistados

Entrevistado	Gênero	Idade	Cargo	Tempo de Empresa	Formação Acadêmica	Segmento
E1	Feminino	22	Fundadora	1 ano	Administração	Marketing Digital
E2	Masculino	25	Cofundador	2 anos	Engenharia de Software	Tecnologia
E3	Feminino	29	CEO	4 anos	Gestão de Negócios	Comércio Eletrônico

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

As informações coletadas a partir dessas entrevistas serão posteriormente transcritas e analisadas de acordo com a técnica de análise de conteúdo, buscando identificar padrões, percepções e desafios comuns entre os jovens empreendedores entrevistados.

4. Resultados e Discussões

A análise das três entrevistas realizadas revelou convergências importantes entre a experiência dos jovens empreendedores e os conceitos discutidos na literatura sobre startups e inovação no Brasil. Os resultados foram organizados em seis dimensões analíticas que emergiram das falas dos participantes: motivações para empreender, desafios iniciais, papel da tecnologia, estratégias competitivas, perspectivas futuras e recomendações práticas.

Em relação às motivações, observou-se que os três entrevistados compartilham a identificação de

oportunidades concretas no ambiente digital como impulso central para iniciar seus negócios. A entrevistada E1 mencionou explicitamente que percebeu uma lacuna no mercado relacionada ao uso profissional de redes sociais por pequenas empresas, enquanto E2 identificou a necessidade de sistemas simples para gestão de processos internos e E3 reconheceu o crescimento acelerado do comércio eletrônico no pós-pandemia. Além da oportunidade percebida, ficou evidente nos três casos o desejo por autonomia profissional e liberdade criativa, aspectos compreendidos na literatura como motores fundamentais do comportamento empreendedor. Esse achado reforça o perfil da geração atual, que segundo o Sebrae (2025) busca construir trajetórias profissionais mais independentes e alinhadas com valores pessoais.

Quanto aos desafios enfrentados no início dos negócios, emergiram três categorias principais: credibilidade, gestão de recursos e validação de mercado. Tanto E1 quanto E3 relataram dificuldades para serem levadas a sério por potenciais clientes devido à idade e à aparência jovem, o que reflete barreiras culturais ainda presentes no ambiente empresarial brasileiro. E2, por sua vez, enfatizou a complexidade de validar uma solução tecnológica antes de efetivamente desenvolvê-la, processo que exigiu interações constantes com o mercado e ajustes significativos no projeto inicial. A gestão financeira foi citada pelos três participantes como um aprendizado necessário e, em muitos casos, adquirido na prática. Esses resultados confirmam argumentos teóricos que afirmam que a fase inicial do empreendimento ser caracterizada por incertezas operacionais e pela necessidade de construção rápida de credibilidade e competência. Adicionalmente, as limitações de acesso a crédito e as dificuldades burocráticas mencionadas pelos entrevistados correspondem aos dados apresentados pelo Sebrae (2025) sobre os principais entraves ao empreendedorismo jovem no país.

O papel da tecnologia e das redes sociais apareceu de forma consistente como elemento estruturante do sucesso dos três negócios analisados. E1 destacou que seus primeiros dez clientes vieram exclusivamente do Instagram, evidenciando o poder das plataformas digitais para gerar visibilidade com baixo investimento inicial. E2 ressaltou a importância da computação em nuvem para reduzir custos operacionais e permitir escalabilidade, enquanto E3 enfatizou o uso de ferramentas de automação e análise de dados para gerenciar operações de forma eficiente. Esses relatos confirmam o papel central da tecnologia não apenas como canal de comunicação, mas como infraestrutura operacional das startups contemporâneas, conforme discutido por Guimarães (2024). A capacidade de alcançar clientes de forma segmentada e mensurar resultados em tempo real foi citada pelos três entrevistados como diferencial competitivo, o que dialoga diretamente com as características esperadas de negócios escaláveis e replicáveis propostas por Blank e Dorf (2012).

Em termos de estratégias competitivas, os entrevistados demonstraram maturidade ao destacar a importância de aprimoramento contínuo, personalização de serviços e construção de relacionamentos sólidos com clientes. E1 mencionou a busca constante por atualização sobre tendências das redes sociais e a oferta de atendimento personalizado como seus principais diferenciais. E2 enfatizou o aperfeiçoamento constante do produto com base em feedback dos usuários, além do investimento em segurança da informação como forma de agregar confiança. Já E3 destacou o foco na experiência do cliente, com políticas de troca flexíveis, embalagens personalizadas e análise de padrões de compra para antecipar demandas. Essas práticas refletem a necessidade de adaptação permanente em ambientes competitivos e a construção de diferenciais que vão além do preço. Outro ponto relevante foi a participação em eventos, comunidades e redes de apoio, mencionada por todos os entrevistados como estratégia fundamental para ampliar o networking e buscar aprendizado contínuo.

Sobre as perspectivas futuras do empreendedorismo jovem no Brasil, os três participantes expressaram otimismo moderado, pautado pelo reconhecimento de avanços tecnológicos e pelo crescimento da familiaridade das novas gerações com ferramentas digitais. No entanto, também demonstraram consciência sobre desafios estruturais como a complexidade tributária, a dificuldade de acesso a investidores e a instabilidade econômica. E1 destacou que os jovens estão cada vez mais preparados

tecnologicamente, mas que o acesso ao crédito ainda é um obstáculo significativo. E2 mencionou o crescimento de cursos voltados para tecnologia como fator positivo, mas ressaltou a carga tributária elevada como barreira ao crescimento de empresas em estágio inicial. E3 afirmou acreditar no potencial de expansão do comércio eletrônico, mas defendeu a necessidade de políticas públicas mais efetivas de incentivo à formalização e à inovação. Essas percepções estão alinhadas com a perspectiva, que enfatiza a importância de considerar fatores contextuais e institucionais ao analisar fenômenos emergentes, além de dialogarem com as projeções da ABStartups (2024) sobre o amadurecimento do ecossistema empreendedor brasileiro.

Por fim, as recomendações oferecidas pelos entrevistados refletem práticas consolidadas na literatura contemporânea sobre empreendedorismo. E1 aconselhou jovens a começarem pequeno, testarem suas ideias e não terem medo de errar, destacando ainda a importância de estudar finanças e buscar conexões. E2 reforçou a necessidade de validação rápida das ideias e incentivou a participação em comunidades de tecnologia como forma de acelerar o aprendizado. E3 enfatizou a importância de buscar diferenciação desde o início e de construir uma marca confiável, alertando que vender online é fácil, mas construir reputação exige esforço contínuo. Esses conselhos convergem diretamente com o modelo de construção enxuta de negócios proposto por Blank e Dorf (2012), que preconiza ciclos curtos de teste, aprendizado e ajuste, além de confirmarem a importância da aprendizagem contínua.

De modo geral, os resultados indicam que o empreendedorismo jovem no Brasil é profundamente marcado por fatores tecnológicos, comportamentais e contextuais. Os jovens empreendedores entrevistados demonstram capacidade de identificar oportunidades, adaptar-se rapidamente às demandas do mercado e utilizar ferramentas digitais de forma estratégica. Apesar dos desafios estruturais relacionados a crédito, burocracia e credibilidade inicial, os participantes evidenciaram resiliência, visão de mercado e disposição para aprender continuamente. Esses elementos são essenciais para o fortalecimento do ecossistema de startups no país e para a consolidação de uma cultura empreendedora mais robusta e inclusiva entre as novas gerações.

Os resultados demonstram que o empreendedorismo jovem no Brasil é fortemente influenciado por fatores tecnológicos, comportamentais e sociais, além de se apoiar em estratégias de inovação contínua e aprendizagem constante. A análise revela que, apesar dos desafios estruturais existentes, os jovens empreendedores demonstram capacidade de adaptação, visão de mercado e resiliência, elementos importantes para o fortalecimento do ecossistema empreendedor no país.

5. Considerações Finais

Este estudo teve como objetivo analisar a importância do empreendedorismo jovem para o surgimento e evolução de startups no Brasil, investigando motivações, desafios, estratégias e perspectivas dos jovens empreendedores. A partir da análise de três entrevistas qualitativas realizadas com empreendedores entre 22 e 29 anos atuantes nos segmentos de marketing digital, tecnologia e comércio eletrônico, foi possível compreender de forma aprofundada como essa geração tem contribuído para a transformação do cenário empresarial brasileiro.

Os achados confirmam que o objetivo central da pesquisa foi plenamente alcançado. Ficou evidente que o empreendedorismo jovem desempenha papel fundamental no ecossistema de startups do país, não apenas pela capacidade de identificar oportunidades em nichos emergentes, mas também pelo domínio natural de ferramentas tecnológicas e pela disposição para experimentar modelos de negócios inovadores. As motivações dos entrevistados revelaram um padrão consistente de busca por autonomia profissional, alinhamento entre propósito pessoal e atividade econômica, e percepção aguçada de lacunas no mercado digital. Tais características correspondem ao perfil empreendedor contemporâneo descrito pela literatura e corroboram os dados quantitativos apresentados pelo Sebrae sobre o crescimento de 25% no número de jovens empreendedores no Brasil nos últimos doze anos.

Os desafios enfrentados pelos jovens empreendedores foram amplamente documentados nas entrevistas e revelam barreiras tanto de natureza estrutural quanto cultural. A dificuldade de acesso a crédito, a complexidade tributária e a burocracia para formalização de empresas ainda representam obstáculos significativos, confirmando limitações já apontadas por estudos anteriores sobre o ambiente de negócios no Brasil. Adicionalmente, a falta de credibilidade inicial devido à idade e à inexperiência percebida pelo mercado emergiu como barreira específica enfrentada por jovens, sinalizando a necessidade de mudanças culturais que reconheçam a capacidade e o potencial dessa geração. Apesar dessas dificuldades, os entrevistados demonstraram resiliência e capacidade de adaptação, características essenciais para a sustentabilidade de novos negócios em ambientes de incerteza.

O papel da tecnologia foi confirmado como elemento estruturante do sucesso das startups analisadas. As redes sociais, ferramentas de automação, sistemas de gestão em nuvem e estratégias de marketing digital não apenas viabilizaram a operação dos negócios com baixo custo inicial, mas também permitiram escalabilidade e alcance de mercados antes inacessíveis para pequenos empreendedores. Esse achado reforça a literatura que aponta a tecnologia como motor de transformação do empreendedorismo contemporâneo e confirma que as novas gerações possuem vantagem competitiva ao dominar essas ferramentas de forma nativa.

Quanto às implicações práticas, os resultados deste estudo oferecem contribuições relevantes para diferentes atores envolvidos no ecossistema empreendedor. Para jovens que desejam iniciar um negócio, os achados indicam a importância de começar com escopo reduzido, validar hipóteses rapidamente, investir em aprendizado contínuo sobre gestão financeira e construir redes de apoio por meio de comunidades, eventos e mentorias. Para instituições de ensino, os dados reforçam a necessidade de incluir educação empreendedora nos currículos, oferecendo não apenas conhecimentos técnicos, mas também oportunidades práticas de desenvolvimento de projetos e contato com o mercado. Para formuladores de políticas públicas, o estudo evidencia a urgência de simplificar processos burocráticos, ampliar o acesso a linhas de crédito específicas para jovens empreendedores e fortalecer programas de incentivo à inovação, especialmente em regiões fora do eixo Sul e Sudeste. Para empresas e investidores, os resultados sugerem que startups lideradas por jovens podem representar oportunidades de investimento promissoras, especialmente quando alinhadas a setores tecnológicos e modelos de negócio escaláveis.

Este estudo apresenta limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. Primeiro, a amostra foi composta por apenas três participantes, todos localizados na região Sudeste do Brasil, o que limita a possibilidade de generalização dos achados para outras regiões do país com diferentes contextos socioeconômicos e níveis de desenvolvimento de infraestrutura empreendedora. Segundo, os entrevistados atuam em segmentos específicos (marketing digital, tecnologia e comércio eletrônico), o que pode ter influenciado a ênfase no papel da tecnologia e não necessariamente reflete a realidade de empreendedores jovens em setores tradicionais ou menos digitalizados. Terceiro, a pesquisa foi realizada em um momento específico, sem acompanhamento longitudinal, o que impede conclusões sobre a evolução temporal dos negócios analisados e sobre a sustentabilidade das estratégias adotadas ao longo do tempo. Quarto, todas as entrevistas foram realizadas com empreendedores cujos negócios já apresentavam certo grau de maturidade e sobrevivência inicial, não incluindo casos de insucesso ou de projetos em estágio muito inicial, o que pode ter gerado viés de sobrevivência nas análises.

Para estudos futuros, sugere-se a ampliação da amostra para incluir empreendedores jovens de diferentes regiões do Brasil, especialmente das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que possuem ecossistemas empreendedores menos consolidados mas com potencial significativo de crescimento. Pesquisas comparativas entre empreendedores jovens e empreendedores mais experientes poderiam revelar diferenças importantes em termos de estratégias, desafios e taxas de sucesso, contribuindo para o aprimoramento de programas de apoio. Estudos longitudinais acompanhando startups desde

sua fundação até estágios mais avançados de desenvolvimento permitiriam compreender melhor os fatores críticos de sucesso e as trajetórias de evolução dos negócios ao longo do tempo. Investigações sobre o papel de políticas públicas específicas, como programas de crédito subsidiado, incubadoras e aceleradoras, poderiam fornecer evidências sobre quais iniciativas são mais efetivas para fomentar o empreendedorismo jovem. Adicionalmente, seria relevante explorar o impacto de variáveis como gênero, raça, origem socioeconômica e formação educacional sobre as oportunidades e os desafios enfrentados por jovens empreendedores, contribuindo para a promoção de um ecossistema mais inclusivo e diverso.

Referências

- EXAME. *O número de jovens empreendedores cresce 25% em 12 anos no Brasil*. Exame, 2025.
- FINCHER, David. *A Rede Social*. [Filme]. Columbia Pictures, 2010.
- GRUBE, Markus. *The Impact of Startups on Economic Growth*. **Journal of Economic Perspectives**, 2008.
- HOLOS. *Empreendedorismo jovem no Brasil: tendências e desafios*. Holos, 2014.
- KUMON. *Planejamento financeiro e educação empreendedora*. Kumon Brasil, 2024.
- PREFEITURA DE SÃO PAULO. *Empreendedorismo e inovação nas cidades brasileiras*. Prefeitura de São Paulo, 2022.
- SEBRAE. *Juventude empreendedora: panorama nacional 2012–2024*. Sebrae, 2023.
- SEBRAE. *História das startups: origem e evolução*. Sebrae, 2022.
- STARTUPS. *Empresas investem em parcerias para fomentar o empreendedorismo jovem no Brasil*. Startups, 2024.
- ABSTARTUPS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS. *Mapa do Ecossistema de Startups 2024*. 2024. Disponível em: <https://abstartups.com.br/mapa-do-ecossistema-de-startups-2024/>. Acesso em: 04 out. 2025.
- BLANK, S.; DORF, B. *The Startup Owner’s Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company*. Pescadero: K&S Ranch, 2012.
- BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. *BNDES Garagem seleciona 100 startups para o ciclo de 2024*. 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/pequenos-negocios/BNDES-Garagem-seleciona-100-startups-para-o-ciclo-de-2024/>. Acesso em: 04 out. 2025.
- COMPREENDENDO O VALE DO SILÍCIO: A Anatomia de uma Região Empreendedora. São Paulo: Editora Atlas, 2000.
- FERREIRA, F.; SMAIL, J. *Intenção empreendedora de estudantes de escolas técnicas e de ensino médio em institutos federais brasileiros*. Revista Brasileira de Educação, 2025.

FINEP – FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS. *Finep Startup: apoio a startups inovadoras*. 2024. Disponível em: <https://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-linhas/finep-startup>.

FORBES BRASIL. *QuintoAndar revoluciona mercado imobiliário brasileiro com aluguéis digitais*. 2021. Disponível em: <https://forbes.com.br/quintoandar-alugueis-digitais>.

GOVERNO DO BRASIL. *Startup GOV.BR: soluções inovadoras para órgãos públicos*.

2024. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategias-e-governanca-digital/startupgovbr>.

GUIMARÃES, Luan. *Startups e inovação: ampliação do conceito e escalabilidade de negócios*. Caderno Pedagógico, 2024, p. 5.

LANDSTRÖM, H.; HARIRCHI, G.; ASTRÖM, F. *Entrepreneurship: exploring the past, present and future*. SpringerLink, 2012.

ISRAEL'S HIGH-TECH BOOM. *Jewish Policy Center*. 2008. Disponível em: <https://www.jewishpolicycenter.org/israels-high-tech-boom/>.

OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. *Entrepreneurship and innovation in Israel*. 2016. Disponível em: <https://www.oecd.org/israel-entrepreneurship-2016/>. Acesso em: 04 out. 2025.

OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. *Iza World of Labor: Entrepreneurship in historical perspective*. 2022. Disponível em: <https://wol.iza.org/articles/entrepreneurship-historical-perspective>. Acesso em: 04 out. 2025.

SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. *Empreendedorismo no Brasil*. 2015. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/empreendedorismo-no-brasil>,. Acesso em: 04 out. 2025.

SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. *Perfil do empreendedor jovem no Brasil*. 2025. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/empreendedorismo-jovem>. Acesso em: 04 out. 2025.

SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. *Empreenda Senac – 3ª edição*. 2017. Disponível em: <https://www.senac.br/empreenda>. Acesso em: 04 out. 2025.

SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. *Programas de educação empreendedora*. 2017.

SPRINGERLINK. *Cantillon e a origem do conceito de empreendedor*. 2017. Disponível em: <https://link.springer.com/article/cantillon-entrepreneur-concept>. Acesso em: 04 out. 2025.

UEPB – UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA. *Transformação de ideias em negócios escaláveis: programas acadêmicos de empreendedorismo*. 2024.

Os autores podem escolher para as referências o sistema ABNT ou APA. Após definido um sistema, deve-se utilizá-lo em todo o documento.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.